

COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 1.1.202x

COM(2026) xx [PLACEHOLDER]

2026/000x (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

Sobre derechos de los consumidores y desarrollo sostenible en el mercado de los videojuegos

(Directiva Stop Destroying Videogames)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

{SWD(2026) xxx final}

{Este texto no es un texto oficial elaborado por la Unión Europea ni ninguno de sus miembros}

{Este texto ha sido elaborado por la Iniciativa Legislativa Popular 000007/2024 Stop Destroying Videogames para proponer un documento de trabajo totalmente adaptado a las prácticas legislativas de la Unión Europea}

{Esto es una versión incompleta y preliminar, publicada para llegar al público y a los organismos políticos europeos antes de la respuesta de la Comisión Europea, que se espera a mediados de junio de 2026}

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

1. La presente Directiva tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección a los consumidores en el mercado único digital. Para ello, se establecen normas relativas a la protección de los derechos de los consumidores en los mercados digitales, en particular, en el mercado de los videojuegos.
2. Las disposiciones de la presente Directiva precisan y complementan las de la Directiva 2019/770, estableciendo normas específicas en materia de videojuegos.
3. La presente Directiva no impone a los estudios, creadores, distribuidores, plataformas, o cualesquiera otros responsables, ni a ningún agente de la industria de los videojuegos, la obligación de mantener perpetuamente conectados sus servidores, ni de proveer a los consumidores actualizaciones a perpetuidad, sin perjuicio de las obligaciones legalmente establecidas en las Directivas (UE) 2019/770, 2019/771 y 2024/2853; los Reglamentos (UE) 2024/2847, 2022/1925, 2022/2065; o en otros actos legislativos de la Unión que resulten aplicables.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva será aplicable a los contratos relativos a videojuegos celebrados entre profesionales o empresas con consumidores y usuarios en el territorio de la Unión Europea.
2. La presente Directiva no será aplicable:
 - a) a las actividades reguladas como juego de azar;
 - b) a los videojuegos diseñados específicamente como terapias médicas o de certificación de habilidades;
 - c) a los videojuegos ofrecidos gratuitamente que no incluyan sistemas de monetización alternativos ni modalidades a pagar por progresar o similares.

Artículo 3

Definiciones

1. En la interpretación y definición de la presente Directiva, se seguirán prioritariamente los principios de neutralidad tecnológica, a la vez que se asegura un elevado nivel de protección al consumidor.
2. Asimismo, a los efectos de la presente Directiva, serán aplicables las definiciones recogidas en la Directiva (UE) 2019/770.
3. **TBD (si hay o no hay definiciones formales en pos de la neutralidad tecnológica).**

Artículo 4

Diseño sostenible y prohibición de la destrucción o inutilización del videojuego

1. Los videojuegos comercializados en la Unión Europea deberán estar diseñados de modo sostenible. Esto es, que deberán mantenerse en un estado general de funcionamiento después de que finalice el periodo de soporte del estudio, creador, plataforma o cualesquiera responsables.
2. Queda prohibidas aquellas acciones que conduzcan activa o pasivamente a que un videojuego quede inutilizado o inaccesible.

Artículo 5

Modo de cumplimiento

1. Las obligaciones establecidas en el artículo anterior podrán cumplirse mediante cualesquiera tecnologías decidan libremente sus creadores, de acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica, siempre que alcancen los objetivos generales establecidos en el artículo anterior.
2. En particular, los creadores podrán cumplir con su obligación, ejecutando efectivamente cualquiera de las tres siguientes opciones:
 - a) **Diseño responsable:** de tal forma que el videojuego no necesita ulterior soporte ni conexión a los servidores de la compañía. Las actualizaciones únicamente deberán ceñirse a lo pactado en contrato, y con respecto a los criterios básicos de conformidad subjetiva y objetiva u otros legalmente establecidos en otros actos legislativos de la Unión.
 - b) **Plan de fin de vida:** de tal forma que existe un plan de implementación de una actualización o parche final, de conocimiento público antes de la comercialización del videojuego. Esta actualización o parche final deberá habilitar un estado general de funcionamiento del videojuego cuando el soporte de los responsables finalice.
 - c) **Derecho a reparar:** habilitando a los usuarios finales instrucciones y/o herramientas suficientemente claras y útiles para que aquellos puedan repararlo y disfrutarlo por sus propios medios.
3. El cumplimiento de estos objetivos liberará de responsabilidad a los estudios, creadores, distribuidores, plataformas, o cualesquiera otros responsables.

Artículo 6

La venta del videojuego

1. Por la compra de un videojuego o de sus complementos, el consumidor adquiere su ejemplar y la posibilidad de disfrutarlo y conservarlo en su «entorno digital» de acuerdo con los principios de neutralidad tecnológica; y de «conformidad», «compatibilidad», «funcionalidad», e «interoperabilidad» establecidos en la Directiva 2019/770.
2. Por la compra de un videojuego, el usuario no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual sobre el mismo (ni económico, ni moral), que continúan perteneciendo a sus legítimos propietarios y licenciatarios, salvo estipulación expresa contenida en el contrato.

3. La presente Directiva no modifica las normas de derecho de autor de la Unión Europea ni de otros tratados internacionales de aplicación. El derecho de retirada de la obra del comercio podrá ser ejercitado por los titulares de la obra o sus derechohabientes; pero no habilita a la retirada o destrucción de las obras legítimamente adquiridas por los consumidores en el territorio de la Unión Europea.

Artículo 7

Normas sobre fin de soporte oficial y derecho a reparar

1. 60 días antes de que vayan a detenerse los servicios en línea o de soporte oficial relativos a un videojuego, se deberán comunicar a los consumidores que hayan adquirido el videojuego la totalidad de los siguientes elementos informativos. También deberán comunicarse a los nuevos consumidores que puedan comprar el videojuego en dicho periodo.
2. Los elementos informativos mínimos son los siguientes:
 - a) La fecha en la que cesarán los servicios en línea relativos a dicho videojuego.
 - b) Los servicios que se dejarán de prestar.
 - c) Las funciones del videojuego que ya no estarán disponibles para el comprador.
 - d) Cómo puede el comprador seguir utilizando el juego digital.
 - e) Los riesgos de seguridad conocidos al momento de la notificación que puedan derivarse del cese de los servicios. También podrán incluir un aviso de peligros potenciales que puedan aparecer tras el fin del soporte.
 - f) cualesquiera otros que resulten pertinentes para los consumidores, de acuerdo con las expectativas razonables de los mismos y con la naturaleza del videojuego individualmente considerado.
3. Una vez finalizado el soporte oficial, los consumidores tendrán derecho a reparar el funcionamiento incorrecto, las faltas de conformidad, el rendimiento inadecuado, o cualesquiera otros problemas en relación con el hardware o software del «entorno digital» del consumidor, así como para el cumplimiento de los conceptos de «compatibilidad», «funcionalidad», e «interoperabilidad» tal y como se definen en los arts. 2.9, 2.10., 2.11 y 2.12 de la Directiva 2019/770 respectivamente.

Artículo 8

Prohibición de prácticas de circunvención de la norma

1. Serán nulos todos aquellos actos efectuados por los estudios, creadores, distribuidores, plataformas, o cualesquiera otros responsables, así como las cláusulas contenidas en el contrato, tendentes a evitar la aplicación de esta Directiva.
2. El acceso al videojuego no podrá ser prohibido al consumidor que lo haya adquirido por razón de un cambio en los términos y condiciones establecidas por estudios, creadores, distribuidores, plataformas, o cualesquiera otros responsables. El consumidor no estará obligado a aceptar nuevos términos y condiciones más restrictivos para acceder a contenido ya adquirido.

Artículo *

Derecho a indemnización y responsabilidad

1. TBD.

2. Se reconoce el derecho de repetición cuando el empresario que sea responsable ante el consumidor de algún incumplimiento de las obligaciones de esta Directiva resultante de una acción u omisión de una persona en fases previas de la cadena de transacciones, el empresario podrá emprender acciones contra la persona o personas responsables en la cadena de transacciones comerciales. El Derecho nacional determinará quién es el responsable y las acciones y condiciones de ejercicio correspondientes.

Artículo 10

Carácter imperativo

1. Salvo que se establezca de otro modo en la presente Directiva, no será vinculante para el consumidor ninguna cláusula contractual que, en perjuicio del consumidor, excluya la aplicación de las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva, no aplique o modifique los efectos de dichas medidas antes de que el consumidor ponga en conocimiento del empresario el incumplimiento del suministro o la falta de conformidad, ni otras contrarias a las medidas contempladas en esta Directiva.
2. La presente Directiva no impedirá a los empresarios ofrecer a los consumidores condiciones contractuales que garanticen mayor protección que la otorgada por la presente Directiva.

Artículo 10

Cláusula de seguimiento y evaluación

A más tardar el 1 de enero de 203x, la Comisión elaborará un programa detallado para el seguimiento de la eficacia de la presente Directiva.

A más tardar tres años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento y posteriormente cada tres años, la Comisión llevará a cabo una revisión del presente Reglamento y presentará un informe con sus principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. La evaluación inspirará, en su caso, una propuesta de modificación o de derogación del presente Reglamento a la luz de la evolución jurídica, técnica o económica.

Artículo 11

Transposición

A más tardar el 1 de julio de 202x, los Estados miembros adoptarán y publicarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Los Estados miembros aplicarán dichas medidas a partir del 1 de enero de 202x.

Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las medidas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 12
Entrada en vigor y aplicación

1. La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.
2. Será aplicable a partir del 1 de enero de 202X (TBD).
3. No será aplicable con efecto retroactivo a los juegos comercializados antes del 1 de enero de 202X.

Artículo 13
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el xxxxxxx.

<i>Por el Parlamento Europeo</i>	_____	<i>Por el Consejo</i>
<i>El Presidente</i>	_____	<i>El Presidente</i>

DOCUMENTO DE TRABAJO. NO FINAL. V 0.21